
IMPACTOS AMBIENTAIS E AS TARTARUGAS MARINHAS DO LITORAL NORTE DO BRASIL: GUIA ILUSTRATIVO E INCLUSIVO

Environmental impacts and sea turtles of the northern coast of Brazil: An illustrative and inclusive guide

Marcos Vinicius Afonso Cabral¹

Thamara Nunes de Souza²

Samuel da Luz Borges³

RESUMO

O litoral paraense, é crucial para a nidificação de diversas espécies de tartarugas marinhas devido à sua rica biodiversidade e importância ecológica. Atividades humanas, mudanças climáticas e poluição atmosférica têm efeitos adversos sobre essas espécies. Portanto, são urgentes estratégias de conservação que abordem os múltiplos desafios enfrentados pelas tartarugas, incluindo a educação para a conservação e a conscientização. O estudo aborda como a falta de um recurso visual e inclusivo pode impactar os problemas ambientais que afetam as espécies da costa norte do Brasil. O objetivo é descrever os impactos ambientais nas tartarugas marinhas do litoral paraense, aumentar a conscientização e fomentar ações de conservação. A metodologia abrange aspectos qualitativos e inclui a análise de dados secundários. O guia ilustrativo e inclusivo atua como um elemento propulsor para iniciativas de educação ambiental, compreensão científica e conservação, destacando-se como uma ferramenta inclusiva para recuperação e integração social.

Palavras-chave: Conservação ambiental, Tartarugas marinhas, Litoral norte do Brasil, Educação inclusiva.

ABSTRACT

The coastline of Pará is crucial for the nesting of various species of sea turtles due to its rich biodiversity and ecological importance. Human activities, climate change, and atmospheric pollution have adverse effects on these species. Therefore, urgent conservation strategies are needed to address the multiple challenges faced by the turtles, including conservation education and awareness. The study addresses how the lack of a visual and inclusive resource can impact the environmental issues affecting species on the northern coast of Brazil. The objective is to describe the environmental impacts on sea turtles along the Pará coast, raise awareness, and promote conservation actions. The methodology encompasses qualitative and quantitative aspects and includes the analysis of secondary data. The illustrative and inclusive guide serves as a driving element for environmental education initiatives, scientific understanding, and conservation, standing out as an inclusive tool for recovery and social integration.

Key-words: Environmental conservation, Sea turtles, North coast of Brazil, Inclusive education.

¹Mestre, IFPA, viniciuscabral523@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/3265786379543022>, <https://orcid.org/0000-0002-1328-313X>

²Mestre, IFPA, thamarabioaa@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9741532616081362>, <https://orcid.org/0009-0003-7681-4828>

³Doutor, IFPA, samuel.borges@ifpa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/0985837156507570>, <https://orcid.org/0000-0001-5380-1491>

1 INTRODUÇÃO

A proteção das tartarugas marinhas (Quelônios) é um desafio crescente devido aos consideráveis impactos ambientais que ameaçam a sua sobrevivência (REIS; GOLDBERG, 2017). O litoral do estado do Pará, localizado na região norte do Brasil, com a sua rica biodiversidade e importância ecológica, é um local crucial para a nidificação de diversas espécies de tartarugas marinhas (ICMBio, 2024). No entanto, as atividades humanas, as mudanças climáticas e a poluição atmosférica têm efeitos adversos provocados na vida destas espécies (ALMEIDA, 2023).

A poluição marinha, especialmente por plásticos, representa uma ameaça significativa às tartarugas marinhas. As tartarugas frequentemente confundem plásticos com alimentos, levando à ingestão e consequentes problemas de saúde, como bloqueios intestinais e morte (VASCONCELOS, 2020). Além disso, a poluição química, incluindo derramamentos de óleo e resíduos industriais, pode contaminar os habitats das tartarugas, afetando sua saúde e capacidade de reprodução (FERREIRA JUNIOR, 2009)

Este estudo visa desenvolver um guia ilustrativo e inclusivo para documentar e comunicar os impactos ambientais na vida das tartarugas marinhas do litoral paraense, promovendo a conscientização e a ação conservadora.

Sua importância reside na necessidade urgente de estratégias de conservação que considerem os múltiplos desafios enfrentados pelas tartarugas marinhas. A captura incidental nas pescarias, por exemplo, é uma das ameaças mais sérias a nível global, com impactos populacionais significativos (ICMBio, 2011). Além disso, as tartarugas marinhas são extremamente sensíveis às mudanças climáticas, que afetam desde o sucesso reprodutivo até a distribuição das populações (OLIVEIRA, 2023). Portanto, é essencial um entendimento desses fatores para a formulação de políticas eficazes.

Essas estratégias devem abranger o maior número de indivíduos possíveis, pois existe uma lacuna entre o conhecimento científico e a conscientização pública. As tartarugas marinhas enfrentam ameaças como a poluição luminosa (LYONS; CAFFREY; WEISHAMPEL, 2020), a absorção de detritos plásticos, e a modificação costeira, que muitas vezes não são completos pelo público geral (AGOSTINHO; MONTEIRO; BENEDITTO, 2021). A criação de um guia ilustrativo e inclusivo sobre o tema pode ser uma estratégia inovadora e eficiente de abordagem dessa problemática, pois, se bem elaborado, pode servir como uma ferramenta educativa poderosa, tornando a ciência acessível e promovendo um maior engajamento da comunidade na conservação das tartarugas marinhas (SILVA *et al.*, 2017).

A questão principal que esta pesquisa discute é: de que maneira um recurso visual e inclusivo sobre o assunto pode auxiliar na mitigação dos vários impactos ambientais na vida das tartarugas marinhas costa norte do Brasil, localizada no estado do Pará? Apesar da abundância de dados e análises na literatura disponível, muitas vezes não é acessível a todos os públicos (BRASIL, 2013). Portanto, um manual que emprega imagens e linguagem compreensível pode suprir essa necessidade, tornando as informações fundamentais mais claras e aplicáveis.

O guia se baseia em uma revisão extensa da literatura científica, incorporando contribuições de especialistas na preservação de tartarugas marinhas, docentes de braille e estudantes com deficiência visual. O uso de ilustrações e metodologia inclusiva garantirá a compreensão do material por diferentes públicos, desde estudantes até responsáveis por políticas públicas de educação e conservação ambiental (BATTAINI, MACHADO; RAYMUNDO, 2024).

A educação inclusiva visa proporcionar um ambiente de aprendizagem acessível a todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou necessidades especiais (MENINO-MENCIA *et al.*, 2019). No contexto dos impactos ambientais sobre as tartarugas marinhas do litoral paraense, é essencial que os materiais educativos sejam adaptados para incluir todos os estudantes. Isso inclui a criação de guias ilustrativos que utilizem linguagem simples, imagens e recursos visuais que facilitem a compreensão dos conceitos ambientais e a importância da conservação das tartarugas marinhas (SILVA *et al.*, 2017).

O objetivo principal desta pesquisa é criar um manual ilustrativo e inclusivo que registre os efeitos ambientais nas tartarugas marinhas da costa do Pará, com o objetivo de ampliar a sensibilização e estimular medidas de preservação.

2 METODOLOGIA

Este estudo, em termos metodológicos, engloba elementos quali-quantitativos, incorporando a análise de dados secundários (AUGUSTO *et al.*, 2013). Para entender as consequências ambientais na vida das tartarugas marinhas, utilizou-se um método qualitativo. Por outro lado, utilizou-se uma metodologia quantitativa para coletar e examinar a concentração das três espécies que habitam a costa do Pará, *Caretta caretta*, *Chelonia mydas* e *Lepidochelys Olivacea*.

Primeiramente, foi feita uma revisão da literatura disponível sobre os efeitos ambientais nas tartarugas marinhas, com foco no estudo realizado ao longo do litoral norte do Pará. Esta pesquisa implicou na coleta de informações de bases de dados como Google Scholar, Scielo e Lilacs, com o

objetivo de reunir artigos científicos relevantes, relatórios técnicos e livros (Figura 1). A revisão utilizou como descritores a poluição marinha, a pesca acidental, a destruição de habitats, as alterações climáticas e a costa do Pará.

Os critérios de seleção foram estabelecidos para assegurar a pertinência e a contemporaneidade dos estudos escolhidos. Estudos publicados entre 2000 e 2023, artigos que tratam diretamente dos efeitos ambientais nas tartarugas marinhas, estudos conduzidos especificamente no litoral do Pará e publicações em português, inglês e espanhol foram incluídos.

Em contrapartida, foram definidos critérios de exclusão para eliminar pesquisas que não cumpriam os propósitos da revisão. Excluíram-se pesquisas que não fazem referência às tartarugas marinhas, publicações anteriores a 2000 e documentos sem revisão por pares.

Figura 1: Organograma de triagem e buscas de estudos nos bancos de dados.

Fonte: Autoria própria (2024).

Com base nas informações obtidas e analisadas, elaborou-se um guia inclusivo e ilustrativo para discutir os impactos ambientais nas tartarugas marinhas ao longo do litoral paraense. Este manual traz ilustrações de tartarugas marinhas e seus habitats, oferecendo dados compreensíveis e abrangentes sobre as consequências ambientais e as ações de preservação. Ademais, incorporam características adaptadas para diversos públicos, tais como pessoas com deficiência visual, educadores, pescadores e turistas.

O manual foi criado a partir de ilustrações feitas manualmente e organizadas na plataforma online de design gráfico e comunicação visual (Canva). O software Braille Fácil 5.0 foi utilizado para escrever a acessibilidade em braille. Especialistas em biologia marinha, educação ambiental e educadores brailistas revisaram e validaram o conteúdo do manual, incorporando dados para assegurar a exatidão científica e a efetividade pedagógica.

Finalmente, o manual foi submetido a uma revisão e validação por 6 especialistas. Para aprimorar a qualidade do guia, as sugestões e alterações sugeridas pelos revisores foram incorporadas.

3 RESULTADOS

Após a revisão bibliográfica, foram selecionados 20 artigos, considerando o título do artigo, autores, ano de publicação e a base de dados (Quadro 1).

Quadro 1: Lista de artigos usados para a interpretação dos dados e elaboração do guia ilustrativo inclusivo.

Título do artigo	Autores/ano	Base de dados
Programa Tartaruga Viva - Captura e recaptura no monitoramento de populações de tartarugas marinhas na baía de Ilha Grande, RJ.	Pereira <i>et al.</i> , (2021)	Google Acadêmico
Entre as mudanças culturais e a formação de indivíduos ecológicos: os tartarugueiros do Projeto Tamar.	Tognin; Ferraro; Marcovaldi, (2019)	Google Acadêmico
Distribution and growth rates of immature hawksbill turtles <i>Eretmochelys imbricata</i> in Fernando de Noronha, Brazil.	Bellini <i>et al.</i> , (2019)	Google Acadêmico
First record of green turtle (<i>Chelonia mydas</i>) nesting in Almofala, Western Coast of Ceará, Brazil.	Lima; Melo; Ferreira, (2019).	Google Acadêmico
Ingestão de plástico por tartarugas marinhas no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil.	Poli <i>et al.</i> , (2015)	Google Acadêmico
Diet of Olive ridley sea turtles, <i>Lepidochelys olivacea</i>, in the waters of Sergipe, Brazil.	Colman <i>et al.</i> , (2014)	Google Acadêmico
Plano de ação nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.	Santos <i>et al.</i> , (2011)	Google Acadêmico
Environmental correlates of nesting in loggerhead turtles, <i>Caretta caretta</i>.	Pike, (2008)	Google Acadêmico
Rehabilitation of a green sea turtle (<i>Chelonia mydas</i>) after collision with a motorboat in the archipelago of Fernando de Noronha, Brazil.	Bôaviagem Freire <i>et al.</i> , (2021)	Scielo
Reproductive output, foraging destinations, and isotopic niche of olive ridley and loggerhead sea turtles, and their hybrids, in Brazil.	Soares <i>et al.</i> , (2021)	Scielo
Lunar phases and hawksbill sea turtle nesting.	Nakamura <i>et al.</i> , (2019)	Scielo
Efeito da granulometria da areia no sucesso de eclosão de ovos da tartaruga marinha <i>Caretta caretta</i>.	Tacchi <i>et al.</i> , (2019)	Scielo

Northeast Brazil shows highest hawksbill turtle nesting density in the South Atlantic	Santos <i>et al.</i> , (2013)	SciELO
Fatores de encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte (Brasil).	Lima, (2021)	Lilacs
High incidence of sea turtle stranding in the southwestern Atlantic Ocean.	Cantor, (2020)	Lilacs
Multiple-threats analysis for loggerhead sea turtles in the southwest Atlantic Ocean.	López-Mendilaharsu <i>et al.</i> , (2020).	Lilacs
From food to offspring: Engagement between humans and sea turtles in two communities on the north coast of Espírito Santo.	Fontinelli; Creado, (2020)	Lilacs
Effects of temperature and demography on the phenology of loggerhead sea turtles in Brazil.	Monsinjon <i>et al.</i> , (2019)	Lilacs
Attitudes and local ecological knowledge of expert fishermen in relation to conservation and bycatch of sea turtles (reptilia: Testudines), 48 Southern Bahia, Brazil.	Braga; Schiavetti, (2013)	Lilacs
Obstruction and starvation associated with plastic ingestion in a northern gannet <i>Morus bassanus</i> and a greater shearwater <i>Puffinus gravis</i> .	Pierce <i>et al.</i> , (2004).	Lilacs

Fonte: Autoria própria (2024).

Os resultados apresentados a seguir fazem parte desta lista de artigos. É claro que existem outros trabalhos publicados além das pesquisas realizadas, já que são privados e não apresentam a pesquisa de maneira completa. Contudo, é crucial destacar que os resultados apresentados aqui representam uma amostra fundamental dos objetivos e informações pertinentes para esta pesquisa. A investigação foi classificada de acordo com seus objetivos em cinco tópicos diferentes (Figura 2).

Figura 2: Classificação e categorização dos estudos utilizados na pesquisa, de acordo com sua abordagem principal.

Fonte: Autoria própria (2024).

Os resultados deste estudo sugerem que os tópicos principais relacionados às tartarugas marinhas englobam Conservação, Reprodução e Desova (PEREIRA *et al.*, 2021). Além disso, estudos recentes que utilizaram uma metodologia semelhante à deste estudo mostram que os tópicos mais frequentes analisados foram Conservação, Reprodução e Captura incidental (JOENCK, 2021), que estão em consonância estreita com as descobertas relatadas neste estudo.

4 DISCUSSÃO

As pesquisas na área de "Biologia Reprodutiva" focaram principalmente em diversos aspectos relacionados à observação de ninhos e ao êxito reprodutivo, como a biometria de fêmeas, o momento e a frequência da postura de ovos, o tempo de incubação, as taxas de sucesso reprodutivo, a quantidade de fêmeas nidificando em praias, as proporções de gênero na população, o efeito das alterações climáticas na determinação do sexo, a perda de massa durante a oviposição, fatores abióticos que influenciam o êxito reprodutivo e a escolha de locais para nidificação (BELLINI *et al.*, 2013; COLMAN *et al.*, 2014; LIMA; MELO; FERREIRA, 2019; NAKAMURA *et al.*, 2019; SOARES *et al.*, 2021; SANTOS *et al.*, 2013; TACCHI *et al.*, 2019; MONSINJON, 2019; FREIRE, 2021).

Os estudos voltados para a Conservação investigam as causas dos encalhes, que frequentemente levam à morte de tartarugas marinhas no local do incidente. Portanto, essas pesquisas destacam se as causas dessas causas são naturais ou provocadas pelo ser humano, além de possíveis estratégias para atenuar tais problemas (CANTOR *et al.*, 2020; LIMA, 2021).

Todos os trabalhos reunidos na categoria "Educação Ambiental" analisam especificamente o uso da etnoecologia para avaliar possíveis impactos ambientais na biodiversidade, especialmente em relação às populações de tartarugas marinhas (SANTOS *et al.*, 2011; POLI *et al.*, 2015; BRAGA; SCHIAVETTI, 2013). Adicionalmente, realizaram um estudo sobre o conhecimento ecológico dos pescadores acerca das espécies de tartarugas marinhas (Pierce, *et al.*, 2004), ressaltando contribuições para a compreensão das ações de preservação da biodiversidade e suas relações com as comunidades locais (TOGNIN; FERRARO; MARCOVALDI, 2019).

O monitoramento emergiu como o segundo assunto mais debatido depois da educação ambiental. Os estudos destacaram a relevância de supervisionar ninhos de tartarugas marinhas, o que auxilia na identificação das espécies que depositam ovos ao longo da costa (ARAOS; FERREIRA, 2013). Esta metodologia possibilita a avaliação de padrões de nidificação ao longo do tempo e do espaço, além das propriedades dos ninhos e o registro de elementos ambientais e humanos.

Adicionalmente, ajuda a esclarecer alterações no comportamento ou na distribuição das populações de tartarugas marinhas (PEREIRA *et al.*, 2021).

Em última análise, as pesquisas sobre a pesca acidental a elegeram repetidamente como a principal ameaça às tartarugas marinhas, com informações apontando que a pesca acidental no Brasil é a principal causa de mortes de tartarugas marinhas (LÓPEZ-MENDILAHARSU *et al.*, 2020).

De acordo com as referências mencionadas neste estudo, a proteção das tartarugas marinhas equivale à preservação de todas as demais espécies vivas no planeta. Portanto, com o objetivo de conectar os achados das pesquisas da revisão bibliográfica, consultou-se especialistas de várias áreas para avaliar a efetividade do guia (Figura 3).

A revisão do material educativo foi solicitada a um especialista em biologia marinha e a um especialista em educação ambiental. Ambos concordaram que o manual é extremamente eficiente, ressaltando que, por ser um produto inovador e de fácil acesso, possui a capacidade de produzir impactos positivos tanto na educação quanto na preservação ambiental. Esta confirmação por especialistas aumenta a confiabilidade científica e educacional do manual, assegurando que as informações fornecidas são exatas e pertinentes.

Figura 3 (A, B e C): Recorte do guia ilustrativo e inclusivo de tartarugas marinhas.

Fonte: Autoria própria (2024).

Adicionalmente, a efetividade da acessibilidade em braille foi avaliada através da consulta a dois professores de braille. Eles confirmaram a efetividade do manual e a precisão da escrita em braille. Esta validação foi fundamental, pois garante a acessibilidade do guia para pessoas com deficiência visual, possibilitando uma inclusão justa.

O guia foi avaliado por dois estudantes com deficiência visual: um com visão reduzida (baixa visão) e outro com cegueira total. Ambos concordaram que o manual é fundamental para a

conservação das espécies de tartarugas e para a realização da preservação ambiental. Também enfatizaram a relevância do guia para a inclusão justa de indivíduos com deficiência e normovisuais. Esta validação prática evidencia que o guia não apenas é de fácil acesso, mas também eficiente na transmissão de sua mensagem para um público variado.

Os achados sugerem que o guia é um instrumento eficiente para a educação e preservação ambiental, além de fomentar a inclusão de indivíduos com deficiência visual. A união de avaliações de especialistas e usuários finais realça a qualidade e a utilidade do manual, ressaltando sua capacidade de contribuição de maneira significativa para a proteção das tartarugas marinhas e para a sensibilização ambiental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa “Impactos ambientais e as tartarugas marinhas do litoral paraense: Guia ilustrativo e inclusivo”, cumpriu com os objetivos propostos. O guia desenvolvido documenta de forma clara e acessível os principais impactos ambientais que afetam as tartarugas marinhas na costa paraense, utilizando ilustrações e dados atualizados. Além disso, foram elaboradas estratégias de conscientização e educação ambiental que envolvem comunidades locais, pescadores e turistas, promovendo práticas sustentáveis e a preservação das tartarugas marinhas.

A questão principal discutida no estudo foi a ausência de uma ferramenta visual e inclusiva que condensasse os variados impactos ambientais na existência das tartarugas marinhas do litoral paraense. O desenvolvimento do guia ilustrado e inclusivo atendeu eficazmente a essa demanda, oferecendo um recurso didático que simplifica a compreensão dos efeitos ambientais e promove ações de preservação.

Sugere-se a manutenção e expansão das iniciativas de sensibilização e educação ambiental, incorporando novas tecnologias e estratégias de comunicação para atingir um público mais vasto. É crucial estabelecer colaborações com entidades locais e internacionais para garantir a execução eficaz das estratégias de proteção destas espécies.

Para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar o estudo sobre implicações ambientais nas tartarugas marinhas, incorporando análises mais aprofundadas sobre a poluição e a pesca acidental. É igualmente aconselhável criar recursos pedagógicos que empreguem realidade aumentada e outras tecnologias interativas para envolver diversos públicos. Conduzir pesquisas longitudinais para acompanhar a efetividade das táticas de conservação postas na prática e ajustar as medidas conforme

necessário, além de investigar a fusão de informações de diversas áreas litorâneas para uma perspectiva mais completa dos efeitos ambientais nas tartarugas marinhas em todo o Brasil. Esta pesquisa é um avanço importante para a preservação das tartarugas marinhas do litoral paraense, auxiliando na sensibilização e na educação ambiental de diversas comunidades.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, C. A. *et al.* Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011). **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 51, n. 4, p. 745–764, out. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/re-sr/a/zYRKvNGKXjbDHtWhqjxMyZQ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Dez. 2024.

AGOSTINHO, K. F. F.; MONTEIRO, L. R.; BENEDITTO, A. P. M. D. Individual niche trajectories in nesting green turtles on Rocas Atoll, Brazil: an isotopic tool to assess diet shifts over time. **Biota Neotropica**, v. 21, n. 1, p. e20201099, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bn/a/5jD3R-V3dgqD3YkGCHYb7x9H/?lang=en>. Acessado em: Dez. 2024.

ALMEIDA, J. P. F. A. de. **Diversidade genética e conservação de tartarugas marinhas do Oceano Atlântico Sudoeste**. 2023. 132 f.: il. color. Orientadora: Tamí Mott. Coorientador: Robson G. Santos. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Programa de Pós- Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos. Maceió, 2023. Bibliografia: f. 105-106. Anexos: f. 108-132.

ARAOS, F.; FERREIRA, L. da C. A construção de uma arena ambiental para a conservação da biodiversidade marinha no Chile. **Ambiente & Sociedade**, v. 16, n. 3, p. 119–138, jul. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/VK9wGcZcgRZ3ffNvfD8JSVd/?lang=pt>. Acessado em: Dez. 2024.

BATTAINI, V.; MACHADO, R.; RAYMUNDO, M. H. A. Educação Ambiental crítica e conservação da biodiversidade: reflexões iniciais nas unidades de conservação do Amazonas: Critical environmental education and biodiversity conservation: initial approach in conservation units in the Amazonas. **Revista Cocar**, [S. l.], v. 20, n. 38, 2024. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/7959/3552>. Acessado em: Dez. 2024.

BELLINI, C. *et al.* Distribution and growth rates of immature hawksbill turtles *Eretmochelys imbricata* in Fernando de Noronha, Brazil. **Endangered Species Research**, v. 40, n. 9, p. 41–52, 2013. Disponível em: <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/39020?show=full>. Acessado em: Dez. 2024.

BRAGA, H. O.; SCHIAVETTI, A. Attitudes and local ecological knowledge of expert fishermen in relation to conservation and bycatch of sea turtles (reptilia: Testudines), 48 Southern Bahia, Brazil. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 9, n. 1, p. 1-13, 2013. Disponível em: <https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4269-9-15>. Acessado em: Dez. 2024.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. 562p. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/etnico_racial/pdf/diretrizes_curriculares_nacionais_para_educacao_basica_diversidade_e_inclusao_2013.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

CANTOR, M. *et al.* High incidence of sea turtle stranding in the southwestern Atlantic Ocean. **ICES Journal of Marine Science**, v. 77, n. 5, p. 1864–1878, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/icesjms/article/77/5/1864/5836006>. Acessado em: Dez. 2024.

COLMAN, L. P. *et al.* Diet of Olive ridley sea turtles, *Lepidochelys olivacea*, in the waters of Sergipe, Brazil. **Chelonian Conservation and Biology**, v. 13, n. 2, p. 266- 271, 2014. Disponível em: <https://bioone.org/journals/chelonian-conservation-and-biology/volume-13/issue2/CCB1061.1/Diet-of-Olive-Ridley-Sea-Turtles-Lepidochelys-olivacea-in-the/10.2744/CCB-1061.1.short>. Acessado em: Dez. 2024.

FERREIRA JÚNIOR, P. D. Aspectos ecológicos da determinação sexual em tartarugas. **Acta Amazonica**, v. 39, n. 1, p. 139–154, mar. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aa/a/bzSXL9CpfzFq4qHRGtb9ppF/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Dez. 2024.

FREIRE, A. C. B. *et al.* Rehabilitation of a green sea turtle (*Chelonia mydas*) after collision with a motorboat in the archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. **Brazilian Journal of Case Reports**, v. 1, n. 3, p. 116–124, 2021. Disponível em: https://bjcasereports.com.br/index.php/bjcr/article/view/rehabilitation_of_a_green_sea_turtle_chelonia_mydas_after_collis. Acessado em: Dez. 2024.

ICMBIO. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2022. **Processo SEI nº 02122.000447/2022-41**. Programa MONITORA – Monitoramento de praias, RESEX Maracanã.

ICMBio. **Dispositivo pode diminuir mortes de tartarugas**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/dispositivo-pode-diminuir-mortes-de-tartarugas>. Acessado em: Set. 2024.

ICNBIO. **Monitoramento da biodiversidade para conservação dos ambientes marinhos e costeiros/ICMBIO**. Brasília, DF: Instituto Chico Mendes - ICMBio, 2024. ISBN 978-65-5693-073-2

JOENCK, T. F. **Projeto TAMAR**: uma análise bibliométrica das publicações relacionadas ao projeto nos últimos 10 anos. Monografia (Trabalho de conclusão de curso em Ciências Biológicas) – Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 2021.

LIMA, E. H. S. M.; MELO, M. T. D.; FERREIRA, F. D. A. First record of green turtle (*Chelonia mydas*) nesting in Almofala, Western Coast of Ceará, Brazil. **Marine Turtle Newsletter**, v. 156, n. 156, p. 3-4, 2019. Disponível em: https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2019/2019_First_Record_of_Green_Turtle.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

LIMA, M. A.; LÖFFLER, F. Fatores de encalhes de tartarugas marinhas no litoral oriental do Rio Grande do Norte (Brasil). **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 120, n. 14, p. 109-120, 2021.

Disponível em: <https://revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/856>.
Acessado em: Dez. 2024.

LÓPEZ-MENDILAHARSU, M. *et al.* **Análise de ameaças múltiplas para tartarugas marinhas cabeçudas no sudoeste do Oceano Atlântico.** 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3354/esr0-1025>. Acessado em: Dez. 2024.

LYONS, M. P. *et al.* **Quantificação dos impactos da futura elevação do nível do mar na nidificação de tartarugas marinhas no sudeste dos Estados Unidos.** 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/eap.2100>. Acessado em: Dez. 2024.

MENINO-MENCIA, G. F. *et al.* Estudos Desenvolvidos Tendo como Base o Documento “Index Para a Inclusão”. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 25, n. 2, p. 319–336, abr. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/tsXyNx9ydWNkM8x3bgpFjXC/>. Acessado em: Jan. 2025.

MONSINJON, J. *et al.* Effects of temperature and demography on the phenology of loggerhead sea turtles in Brazil. **Marine Ecology Progress Series**, v. 6, n. 23, p. 209-219, 2019. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/26789883>. Acessado em: Jan. 2025.

NAKAMURA, M. F. *et al.* Lunar phases and hawksbill sea turtle nesting. **Journal of Ethology**, v. 37, n. 3, p. 307–316, 2019. Disponível em: https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/20-17/2017_Fase_lunar_e_oviposicao.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

OLIVEIRA, P. M. de. **Avaliação das ameaças à tartaruga-verde (*Chelonia mydas*) em ambiente recifal.** 2023. 66 f.: il. color. Orientador: Robson Guimarães dos Santos. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos. Maceió, 2023. Bibliografia: f. 17-21.

PEREIRA, M. B. *et al.* Programa Tartaruga Viva - Captura e recaptura no monitoramento de populações de tartarugas marinhas na baía de Ilha Grande, RJ. **Brazilian Journals of Development**, v. 7, n. 5, p. 52320–52336, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/30361>. Acessado em: Dez. 2024.

PIERCE, K. E. *et al.* Obstruction and starvation associated with plastic ingestion in a northern gannet *Morus bassanus* and a greater shearwater *Puffinus gravis*. **Marine Ornithology**, v. 32, n. 1, p. 187-189, nov 2004. Disponível em: https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1435-&context=marine_ornithology. Acessado em: Dez. 2024.

MARCOVALDI, M. A. A. G.; SANTOS, A. A. Plano de ação nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Icmbio, 2011. 120 p.: il. color.; 21 cm. (Série Espécies Ameaçadas, 25). Disponível em: <http://www.iacse-aturtle.org/docs/planes/Brazil.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

POLI, C. *et al.* Ingestão de plástico por tartarugas marinhas no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. **Iheringia - Série Zoologia**, v. 105, n. 3, p. 265–270, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/isz/a/RPFQKCH6fySfBGz3K6frVdR/>. Acessado em: Dez. 2024.

REIS, E. C.; GOLDBERG, D. W. Biologia, ecologia e conservação de tartarugas marinhas. *In*: REIS, E. C.; CURBELO-FERNANDEZ, M. P. **Mamíferos, quelônios e aves: caracterização ambiental regional da Bacia de Campos, Atlântico Sudoeste**. Rio de Janeiro: Elsevier. Habitats, v. 7. p. 63-92, 2017. Disponível em: <https://doceru.com/doc/nv5e5e5e>. Acessado em: Dez. 2024.

SANTOS, A. *et al.* Northeast Brazil shows highest hawksbill turtle nesting density in the South Atlantic. **Endangered Species Research**, v. 21, n. 1, p. 25–32, 2013. Disponível em: https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2013/2013_Northeast_Brazil_shows_highest_hawk_sbll_turtle_nesting_density_in_the_South_Atlantic.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

SANTOS, A. S. *et al.* **Plano de ação nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas**. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBIO, 120 p. 2011. Disponível em: <http://www.iacseaturtle.org/docs/planes/Brazil.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

SANTOS, A. S. *et al.* **Lepidochelys olivacea**. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade - SALVE. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37002/salve.ficha.12569.2>. Acessado em: Set. 2024.

SILVA, K. A. *et al.* Elaboração de uma cartilha como material educativo para preservação da tartaruga verde (*Chelonia mydas*) em Itaipú, Niterói, Rio de Janeiro. **Revista Presença**, [S.l.], v. 3, p. 35-58, aug. 2017. ISSN 2447-1534. Disponível em: <https://revistapresenca.celsolisboa.edu.br/index.php/numerohum/article/view/117>. Acessado em: Dez. 2024.

SOARES, L. S. *et al.* Reproductive output, foraging destinations, and isotopic niche of olive ridley and loggerhead sea turtles, and their hybrids, in Brazil. **Endangered Species Research**, v. 44, p. 237–251, 2021. Disponível em: <https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1560>. Acessado em: Dez. 2024.

TACCHI, M. F. *et al.* Efeito da granulometria da areia no sucesso de eclosão de ovos da tartaruga marinha *Caretta caretta*. **Neotropical Biology and Conservation**, v. 14, n. 1, p. 43–54, 2019. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/neotropical/article/view/15791>. Acessado em: Dez. 2024.

TOGNIN, F.; FERRARO JR., L. A.; MARCOVALDI, M. A. Entre as mudanças culturais e a formação de indivíduos ecológicos: os tartarugueiros do Projeto Tamar. **Revista Ecologias Humanas**, n.5, v.5, p. 90–98, 2019. ISSN: 2447-3170. Disponível em: <https://www.sabeh.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Revista-Ecologias-Humanas-Vol-5-N%C2%BA-5-%E2%80%932019-compactado.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

VASCONCELOS, A. C. **Avaliação da ingestão de plástico por tartarugas marinhas no litoral do estado de Alagoas, Brasil**. Maceió, 2021. 43 f.: il. Orientador: Robson Guimarães dos Santos. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Maceió, 2020. Bibliografia: f. 35-43.